

УДК 634.1/.7:635.21

Результаты селекционных исследований ЮУНИИСК за 2023 год

К.С. Сатбаев, руководитель ЮУНИИСК –
филиала ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН

Ф.М. Гасымов, кандидат с.-х. наук

Т.Т. Дергилева, старший научный сотрудник

ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия.

E-mail: lstpk@mail.ru

Резюме. За период 2018-2024 гг. селекционерами института создано и передано на государственное испытание 6 сортов плодово-ягодных культур и 5 сортов картофеля. В реестр селекционных достижений внесено 16 сортов селекции института. Получено 12 патентов на селекционные достижения.

Ключевые слова: сорт, плодово-ягодные культуры, картофель.

Results of breeding research of YUNIISK for 2023

K.S. Satbaev, Head

F.M. Gasimov, candidate of agricultural sciences

T.T. Dergileva, senior researcher

Ural federal agrarian research center UB RAS, Yekaterinburg, Russia.

E-mail: lstpk@mail.ru

Summary: For the period 2018-2024 the institute's breeders created and submitted for state testing 5 varieties of fruit and berry crops and 5 varieties of potatoes. 11 varieties bred by the institute were included in the register of selection achievements. 12 patents for breeding achievements received.

Keywords: variety, fruit and berry crops, potatoes.

В основе успешного ведения растениеводства на Южном Урале (в зоне рискованного земледелия) лежит биологическое разнообразие возделываемых

культур и сортов, адаптированных к огромному разнообразию почвенных, климатических, погодных и социально-экономических условий региона [1–4].

Южно-Уральский научно-исследовательский институт садоводства и картофелеводства проводит исследования по селекции плодово-ягодных культур и картофеля [5–12]. За последние годы (2018-2022) селекционерами института передано на государственное испытание 6 сортов плодово-ягодных культур (вишня Галимовка, яблоня Григорьевская, крыжовник Гринчел, смородина черная Зюраткуль и Киалим, абрикос Брединский) и 5 сортов картофеля (Каштак, Амулет, Агат, Сапфир, Шихан). В реестр селекционных достижений внесено 16 сортов селекции института: в 2018 г. – крыжовник Яркий, жимолость Василек и Заречная; в 2020 г. – крыжовник Ковчег, картофель Захар и Кавалер; в 2021 г. – груша Радужная, абрикос Уралец, крыжовник Авангард, картофель Каштак; в 2022 г. – груша Фаворитка, картофель Амулет; в 2023 г. – абрикос Призер, в 2024 г. – крыжовник Гринчел, смородина черная Зюраткуль и Киалим. Получено 12 патентов на селекционные достижения.

В 2023 году институт выполнял селекционные исследования в соответствии с Планом НИР ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН.

Цель исследований – изучить селекционный материал, выделить и передать на государственное испытание новые конкурентоспособные сорта плодово-ягодных культур и картофеля, сочетающие высокую продуктивность, качество продукции, адаптивность к агроклиматическим флуктуациям и устойчивость к фитопатогенам.

Материал и методы. Исследования проведены в ЮУНИИСК – филиале ФГБНУ УрФАНИЦ УрО РАН. Объектом исследований являлись селекционный материал плодово-ягодных культур и картофеля. При проведении исследований руководствовались классическими методиками [13–17].

Предшественник картофеля – черный пар. Почва опытного участка представлена черноземом выщелоченным среднесуглинистым. Содержание гумуса составляет 4,64 %, реакция солевой вытяжки слабокислая (рН = 5,31),

характеризуется низким содержанием подвижного фосфора (49,2 мг/кг) и высоким содержанием обменного калия (155,4 мг/кг). Содержание минерального азота ($N-NO_3 + N-NH_4$) – 38,7 мг/кг почвы.

Результаты исследований. Для проведения исследований по селекции плодово-ягодных культур в институте сохраняется генетическая коллекция, включающая 571 сорт, 115 отборных и 27 элитных форм. Среди представленных сортов идентифицировано 33 донора хозяйственно-ценных признаков.

Таблица 1 – Коллекция плодово-ягодных культур ЮУНИИСК
(по состоянию на 01.01.2024 г.)

Культура	Сортов	Видов	Отборных форм	Элитных форм	Доноров
Всего:	571	40	115	27	33
Яблоня	176	2	32	4	2
Груша	34	2	13	1	4
Вишня	55	5	2	3	3
Черешня	3	1	0	0	0
Томентоза	5	1	3	0	0
Бессея	5	1	0	0	0
Абрикос	78	3	36	4	2
Слива	81	5	7	5	1
Алыча	11	2	2	1	0
Терн	7	1	0	0	0
Персик	1	1	0	0	0
Смородина черная	43	6	5	3	6
Смородина красная	7	1	0	0	4
Крыжовник	27	5	2	1	4
Жимолость	35	3	11	4	4
Облепиха	3	1	2	1	3

Путем прививки в крону и методом зеленого черенкования проведено пополнение генетических коллекций садовых культур в объеме 66 сортов (в том числе: 28 сортов абрикоса, 20 – сливы, 1 – нектарина, 1 – персика, 2 – вишни, 5 – жимолости и 9 сортов смородины черной).

На начало 2024 г. гибридный фонд садовых растений, сохраняемый в институте для использования в селекции, составляет 21 440 образцов, в т.ч:

яблоня – 3015, груша – 1314; абрикос – 7377; слива – 5465; вишня – 2769; жимолость – 1209; облепиха – 214; крыжовник – 56; смородина черная – 21.

В элиту выделена перспективная форма груши 4-47-1.

Элитный сеянец груши 4-47-1 (Уралочка x Бере Лигеля). Плоды позднего срока созревания, удлинненно-грушевидной формы, средняя масса 130 г. Окраска плодов при съеме желтовато-зеленая. Мякоть белая, сочная, плотная. Характер вкуса – сладкий. Сеянец выделен за зимостойкость, красивый внешний вид и хорошие вкусовые качества плодов.

Проведена межвидовая и межродовая гибридизация садовых растений в объеме 7160 цветков в 34 комбинациях скрещивания, в том числе: абрикоса – 1660 цветков (7 комбинаций), сливы – 2684 цветков (10 комбинаций), груши – 1204 цветков (3 комбинации), вишни – 745 цветков (8 комбинаций), яблони – 712 цветков (2 комбинации), черной смородины – в объеме 155 цветков в 4 комбинациях скрещивания. В результате получено 1942 шт. гибридных семян из 24 семей плодовых и 1447 шт. семян из 4 семей ягодных культур.

В 2023 году подготовлен для передачи на государственное испытание новый зимостойкий, высокоурожайный (до 16,7 т/га или 30,1 кг/куст) сорт абрикоса Брединский (рисунок 1).

Рисунок 1 – Плоды нового сорта абрикоса Брединский

Сорт абрикоса Брединский (от свободного опыления сорта Орский крупный), среднего срока созревания, скороплодный, в плодоношение вступает на 4 год. Сорт универсального назначения, отличается высокой зимостойкостью и засухоустойчивостью. Урожайность в среднем за 2020-2023 гг. – 20,9 кг с дерева (максимальная – до 30,1 кг/дер.). Болезнями и вредителями поражается слабо. Плоды средней массой 20 г, округлой формы. Основная окраска кожицы желтая, покровная – красная, в виде пятен. Мякоть светло-оранжевая, нежная, сочная, волокнистая. Вкус плодов сладкий, 4,5 балла. Содержат 10,0% сахаров, 1,4% кислот, 7,9 мг/% витамина С. Косточка овальная, среднего размера, коричневая, отделяется от мякоти хорошо.

В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 2023 году внесен сорт абрикоса Призер, а в 2024 году – сорта смородины черной Зюраткуль и Киалим, а также сорт крыжовника Гринчел. Получен патент на селекционное достижение на сорт крыжовник Космический (№ 12964) [18].

Картофель. Селекционная работа по картофелю осуществлялась по классической 10-летней схеме (в объеме 12 721 образец). За стандарты приняты сорта: Жуковский ранний (раннеспелый), Невский (среднеранний) и Спиридон (среднеспелый).

В *питомнике исходного материала* в 2023 г. изучено и оценено 317 сортообразцов картофеля. По комплексу хозяйственно ценных признаков выделено 9 сортообразцов с продуктивностью более 800 г/куст при средней продуктивности по питомнику 444 г/куст. Максимальную продуктивность (880 г/куст) показал сорт Ариэль. Ведется пополнение генофонда картофеля. В отчетном году коллекция пополнена пятнадцатью сортами, полученными из ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха.

Выделены образцы – источники хозяйственно ценных признаков:

- конечной продуктивности (более 800 г/куст): Ариэль, Мелодия, гибриды 05.16.7, 08.17.1, 10.76.1, М-11.64.10, М-14.07.80, М-14.17.36, 1757.6.

- средней массы товарного клубня (более 130 г): Кондор, Курода, Лорх, Нагорода, Никита, г.10.02.12, г. 13.12.26, г.М-14.12.15, г.М-14.17.36, г.98.1.29;

- количеству клубней в гнезде (13 и более): Адретта, Алая Заря, Василек, Лад, Ягодный 19, г.М-14.07.80, г.М-14.18.19;

Гибридизация картофеля проведена в объеме 2723 цветка в 62 вариантах скрещивания, из которых результативными оказались 23 комбинации. Получено 116 гибридных ягод, завязываемость составила 4,3 %. По результативности лучшими стали следующие комбинации: Тэрра-1 x Нагорода – завязываемость 36,4 %, получено 4 ягоды; Зорачка x Кузовок – завязываемость по 69,2 %, получено 9 ягод; Свитанок киевский x Тэрра-1 (26,1 % и 6 ягод); Свитанок киевский x Ирбитский (25,0 % и 2 ягоды).

В питомнике сеянцев выращено 5970 штук рассады гибридных образцов, относящихся к 48 популяциям. Всхожесть семян в среднем по питомнику составила 24,2%. Всхожесть семян более 50% показали семьи: Алуэт x Дуняша (56,8%), Нагорода x Фиолетовый (69,9%), Наташа x ПК-17-4 (84,3%). Для продолжения испытаний отобрано 4100 штук одноклубневок. В среднем по питомнику отобрано 68,7 % образцов, удалено 1,2 % (65 растений) сеянцев с признаками вирусных заболеваний и 121 растение (2,1 %), пораженных фитофторозом.

В селекционном питомнике первого года высажено 5778 одноклубневок от 44 гибридных популяций. Для проведения дальнейших исследований в текущем году отобрано 489 образцов – 8,5 %. По уровню отбора выделились семьи: Рикарда x Гулливер – 27,9%, Джелли x Капризе – 20,5%, Кроне x Гулливер – 18,7 %. Средняя продуктивность одного отобранного клона 741 г/куст при средней продуктивности родительского блока 571 г/куст. По этому показателю выделились семьи: Доната x Гала (938 г/куст), Зорачка x Дуняша – 925 г/куст, Джувел x Крепыш – 890 г/куст, Спиридон x Дуняша -883 г/куст.

В селекционном питомнике 2-го года изучалось 440 гибридов, из которых по комплексу хозяйственно-ценных признаков отобрано 105, принадлежащих к 26 гибридным популяциям. Средняя продуктивность гибридов по питомнику

составила 616 г/куст, а средняя продуктивность родительского блока (стандартов) – 571 г/куст. Лучшими по продуктивности были семьи: Метеор х Инноватор (709 г/куст), Сафия х Беллароза (700 г/куст). В среднем по питомнику отобрано 24,6 % гибридов. Наибольший процент отбора отмечен в семьях: Жуковский ранний х Фиолетовый (80 %), Наташа х Гала (50 %) и Ирбитский х Беллароза (50 %).

В питомниках предварительного и основного испытания изучалось 88 сортообразцов картофеля, отобрано 20 гибридов в питомнике предварительного и 11 гибридов в питомнике основного испытания для продолжения исследований. Средняя продуктивность в питомнике предварительного испытания составила 457 г/куст, а в питомнике основного испытания – 529 г/куст. К вирусным болезням и фитофторозу устойчивыми оказались 13 гибридов в питомнике основного испытания и 27 гибридов в питомнике предварительного испытания.

В питомниках конкурсного испытания на изучении находилось 47 сортообразцов, из которых 24 отобрано для продолжения исследований. Средняя продуктивность составила 510 г/куст в питомнике конкурсного испытания первого года, 482 г/куст в питомнике конкурсного испытания второго года и 451 г/куст в питомнике конкурсного испытания третьего года. К вирусным болезням и фитофторозу устойчивость проявили 15 гибридов в питомнике конкурсного испытания первого года – 60 %, 9 гибридов в питомнике конкурсного испытания второго года – 50 % и 4 гибрида в питомнике конкурсного испытания третьего года – 33 %.

По итогам трехлетнего конкурсного испытания перспективными по комплексу хозяйственно-ценных признаков признаны 3 гибрида: 17.22.2 (Даренка х Спиридон), 17.25.38 (Спиридон х Кузовок), М-17.08.5 (Ирбитский х Латона). Они будут включены в питомник размножения перспективных гибридов, будут начаты их испытания на устойчивость раку картофеля и золотистой картофельной нематоде.

В питомнике селекционного размножения 28 перспективных гибридов, проводили фито- и сортопрочистку, фотографирование 23 образцов для формирования базы данных, необходимых для передачи сортов на государственное сортоиспытание. Отправлено в ФИЦ картофеля имени А.Г. Лорха на предварительные испытания по устойчивости к возбудителю рака картофеля 4 образца и предварительные испытания на устойчивость к нематоду 6 образцов, на государственные испытания по раку 3 образца, по нематоду 3 образца перспективных гибридов.

Проведено производственное испытание 14 перспективных гибридов на площади 0,38 га, урожайность которых в среднем составила 18,2 т/га.

В результате селекционных исследований в отчетном году получен патент на сорт картофеля Каштак (№ 12508) [19].

Заключение. По результатам работы в 2023 г. получено 2 патента на селекционные достижения – картофель сорта Каштак (№ 12508), крыжовник сорта Космический (№ 12964). В Реестр селекционных достижений, допущенных к использованию, в 2023 году включен сорт абрикоса Призер, в 2024 году – сорта смородины черной Зюраткуль и Киалим, а также сорт крыжовника Гринчел.

Литература

1. **Добруцкая О.Г., Пивоваров В.Ф.** Экологическая роль сорта в XXI веке // Селекция и семеноводство. 2000. № 1. С. 28-30.
2. **Vasiliev A. A., Ufimtseva L. V., Glaz N. V., Nokhrin D. Yu.** Long-term tendencies in climate change of the Urals due to global warming // E3S Web of Conferences 222, 05001 (2020). DAIC 2020. DOI: 10.1051/e3sconf/202022205001
3. **Васильев А. А., Гордеев О. В., Дергилев В. П.** [и др.]. Зональная система возделывания картофеля в Челябинской области. Челябинск, 2020. 163 с.
4. Помология сортов ягодных, овощных культур и картофеля селекции Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства / под ред. А.А. Васильева. Челябинск: ФГБНУ ЮУНИИСК, 2018. 485 с.
5. **Гасымов Ф.М.** Итоги 80-летних исследований по селекции абрикоса в Южно-Уральском НИИПОК // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 55-56.

6. **Гасымов Ф.М.** Результаты работ по селекции сливы в южно-уральском НИИПОК // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 44-46.
7. **Печенкин П.М., Гасымов Ф.М.** Итоги селекции груши на Южном Урале // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 41-43.
8. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Галимов В.Р.** Сортоизучение вишни степной в Челябинской области // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181. № 1. С. 105-109. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-1-105-109
9. **Мазунин М.А., Орешин Е.И.** Результаты селекции яблони в Южно-Уральском НИИПОК // Достижения науки и техники АПК. 2011. № 5. С. 39-41.
10. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Ильин В.С.** Результаты селекции облепихи на Южном Урале // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2022. Т. 183. № 2. С. 24-31. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-2-24-31
11. **Васильев А.А., Гасымов Ф.М., Глаз Н.В.** Сортимент черной смородины для Южного Урала // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2020. Т. 181. № 4. С. 200-204. DOI: 10.30901/2227-8834-2020-4-200-204
12. **Vasilyev A.A., Dergileva T.T., Ufimtseva L.V., Glaz N.V.** Potato variety resources for starch production in the Chelyabinsk region // Research on Crops. 2021. Т. 22. № special issue. С. 17-21. DOI: 10.31830/2348-7542.2021.005
13. Программа и методика селекции плодовых, ягодных и орехоплодных культур / под ред. Е.Н. Седова. Орел: ВНИИСПК, 1995. – 502 с.
14. Программа и методика сортоизучения плодовых, ягодных и орехоплодных культур/ под ред. Е.Н. Седова, Т.П. Огольцовой. Орел: ВНИИСПК, 1999. 608 с.
15. Методика исследований по культуре картофеля. М., 1967. 262 с.
16. Методические указания по технологии селекционного процесса картофеля. М.: НИИКХ, 2006. 70 с.
17. **Доспехов, Б.А.** Методика полевого опыта. М.: Колос. 1985. 283 с.
18. **Ильин В.С.** Крыжовник Космический // Патент на селекционное достижение RU 12964. Заявка № 8653385 от 30.09.2013. Дата регистрации: 17.07.2023.
19. **Ильин В.С.** Крыжовник Космический // Патент на селекционное достижение RU 12508. Заявка № 8153629 от 08.11.2018. Дата регистрации: 30.01.2023.